

УДК 343.138.5

Пастух Андрій Євгенович –
начальник Сокальського відділу
Червоноградської місцевої
прокуратури Львівської області

Andrii Ye. Pastukh –
head of Sokalskyi Unit of
Chervonohrad Local Public Prosecution Office of Lviv Region
(15 Saint Volodymyr Street, Chervonohrad, 80100, Lviv region)

Особливості розгляду обвинувального акта щодо вчинення кримінального проступку на стадії підготовчого провадження

Вказану статтю присвячено дослідженню особливостей розгляду судом на стадії підготовчого провадження обвинувальних актів, які скеровано до суду прокурором про обвинувачення осіб у вчиненні кримінальних проступків, оскільки вказаний інститут є новелою чинного Кримінального процесуального кодексу України (надалі КПК України), а також розкрито питання чи відноситься проведення спрощеного провадження до дискреційних повноважень суду.

Ключові слова: кримінальний проступок, спрощене провадження, підготовче провадження, ухвала, вирок, клопотання.

Указанная статья посвящена исследованию особенностей рассмотрения судом на стадии подготовительного производства обвинительных актов, направленных в суд прокурором по обвинению лиц в совершении уголовных проступков, поскольку указанный институт является новеллой действующего УПК Украины, а также раскрыто вопрос относится ли проведение упрощенного производства к дискреционным полномочиям суда.

Ключевые слова: уголовный проступок, упрощенное производство, подготовительное производство, определение, приговор, ходатайство.

A. Ye. Pastukh Features of Consideration of the Indictment Concerning the Committing of a Criminal Offense at a Stage of Preparatory Proceedings

This article is devoted to the study of the peculiarities of court consideration at the stage of preparatory proceedings of indictments, which are sent to court by the prosecutor to accuse persons of committing criminal offenses, as this institution is a novelty of the current CPC of Ukraine.

In particular, the article, taking into account the analysis of the legal framework, opinions and positions of scientists, examines the procedural procedure for the court to conduct preparatory proceedings for indictments accusing persons of committing criminal offenses, simplified and general court proceedings in such proceedings.

The article provides thorough circumstances regarding the need of the court in the preparatory proceedings to apply the general procedure of consideration of the indictment accusing persons of committing criminal offenses, which was sent to the court without the prosecutor's request to conduct the trial in summary proceedings. Also, the article examines whether the prosecutor's discretion is to send to court an indictment accusing persons of committing criminal offenses on a request for its consideration in a simplified manner without a trial in court if it is established during the pre-trial investigation that the suspect has unequivocally admitted his guilt, does not dispute the circumstances established by the pre-trial investigation and agrees to the indictment in his absence, and the victim, a representative of the legal entity in question, does not object to such consideration.

Besides, the article addresses the question of whether the conduct of summary proceedings is at the discretion of the court. Most importantly, the article proposes changes in the CPC of Ukraine based on the results of comparison of scientific positions, analytical research of judicial practice, as well as practical experience, to eliminate gaps in the latter, during the preparatory proceedings for indictments against criminal offenses.

Keywords: criminal offense, simplified proceedings, preparatory proceedings, decree, verdict, request.

Постановка проблеми. Своєї актуальності вказана тематика набула з 01.07.2020, тобто з моменту вступу в дію інституту проступків, який покликаний пришвидшити проведення досудового розслідування та судового провадження в першій інстанції, що включає в себе також і стадію підготовчого судового засідання. При цьому, з часу введення в кримінальне провадження згаданого інституту залишилось ряд законодавчих прогалин щодо практичного впровадження інституту проступків у кримінальний процес.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання проведення підготовчого провадження обвинувальних актів про обвинувачення осіб у вчиненні кримінальних проступків ставали предметом наукових досліджень наступних вчених: К.П. Задоя, С.В. Томина, І.В. Гловюк, В.Я. Тація, В.І. Тютюгіна, Ю.В. Гродецького, О.В. Керевичата інших. Слід відзначити, що роботи вказаних науковців мають вагомий науковий та практичний цінність, однак у вказаній статті пропонується дослідити дискреційність повноважень суду щодо проведення спрощеного провадження обвинувального акта про обвинувачення особи у вчиненні кримінального проступку.

Невирішені раніше проблеми на даний час невирішеним в повній мірі залишається питання чи має відбуватись підготовче провадження під час розгляду судом обвинувального акта про обвинувачення особи у вчиненні кримінального проступку.

Метою статті є встановлення порядку дій суду щодо розгляду обвинувального акта про обвинувачення особи у вчиненні кримінального проступку, який надійшов до суду одночасно із клопотанням прокурора про розгляд обвинувального акта у спрощеному провадженні та без такого клопотання прокурора.

Виклад основного матеріалу. В Кримінальному кодексі України (надалі КК України) законодавець визначив поняття кримінального проступку [1], у зв'язку із введенням в українське законодавство інституту кримінального проступку відповідні зміни відбулись і у процесуальній сфері. Серед іншого зазначено, що судові провадження щодо проступків може здійснюватися в спрощеному порядку.

З першого погляду, порядок судового провадження щодо кримінальних проступків виглядає досить зрозумілим, адже законодавцем введено інститут спрощеного провадження щодо проступків (параграф 1 глави 30 КПК України). Так, в ст. 381 КПК України зазначено, що суд розглядає обвинувальний акт щодо вчинення кримінального проступку без проведення судового розгляду в судовому засіданні за відсутності учасників судового провадження, якщо обвинувачений не оспорує встановлені під час дізнання обставини і згоден з розглядом обвинувального акта. Спрощене провадження щодо кримінальних проступків здійснюється згідно із загальними правилами судового провадження, передбаченими КПК України, з урахуванням положень параграф 1 глави 30 КПК України [2].

При цьому, у науковій площині тривають дискусії щодо питання про віднесення проведення спрощеного провадження до дискреційних повноважень суду.

Так, Задоя К. П. наголошує, що суд, вирішуючи питання про розгляд обвинувального акта в спрощеному провадженні, де-факто може відмовити в його задоволенні лише у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 314 КПК України, не беручи до уваги питання матеріального кримінального права або ж доцільність проведення повного судового розгляду справ. Таким чином, на думку дослідника, закон не надає суду дискреційних повноважень щодо задоволення чи незадоволення клопотання про розгляд обвинувального акта в спрощеному провадженні [4, с. 30].

На наш погляд, рішення про проведення спрощеного судового провадження суд може прийняти лише у разі встановлення підстав визначених у ч.2 ст.381 КПК України, з урахуванням вимог ст. 302 КПК України. На основі аналізу ст. 381 КПК України науковій літературі наводиться більш або менш розгорнутий їх перелік.

Томина С. В., підставою розгляду обвинувального акта у спрощеному провадженні вважає обвинувачення, тобто твердження про вчинення конкретною особою кримінального проступку, висунуте у порядку, передбаченому КПК України, яке обвинувачений погодився визнати. Разом з цим, дослідник виділяє процесуальні умови розгляду обвинувального

акта, зокрема: наявність клопотання прокурора або слідчого, погодженого з прокурором про розгляд обвинувального акта у спрощеному провадженні; беззаперечне визнання обвинуваченим своєї винуватості; визнання обвинуваченим встановлених досудовим розслідуванням обставин; згода обвинуваченого з розглядом обвинувального акта за його відсутності; згода потерпілого на застосування процедури спрощеного провадження (умови першої черги), а також: усвідомлення обвинуваченим наслідків розгляду обвинувального акта у спрощеному провадженні; добровільність згоди на розгляд обвинувального акта у спрощеному провадженні (умови другої черги) [7, с. 300-301]. До цього переліку слід додати основну підставу спрощеного судового провадження – обвинувачення особи у вчиненні кримінального проступку, що власне і обумовлює принципову можливість спрощеного провадження. Отже, наявність у суду обґрунтованих сумнівів у правильності кваліфікації вчиненого діяння як кримінального проступку, так і у добровільності волевиявлення обвинуваченого та потерпілого, тягне за собою неможливість проведення спрощеного судового провадження.

Водночас, у ст.382 КПК України зазначено порядок розгляду обвинувального акта щодо вчинення кримінального проступку у спрощеному провадженні. У вирокі суду за результатами спрощеного провадження замість доказів на підтвердження встановлених судом обставин зазначаються встановлені органом досудового розслідування обставини, які не оспорується учасниками судового провадження. Положення даної статті кореспондуються із нормами ст.302 КПК України у якій прокурору надано право надіслати до суду обвинувальний акт, із зазначенням клопотання про його розгляд у спрощеному порядку без проведення судового розгляду в судовому засіданні в разі встановлення під час досудового розслідування, того що підозрюваний беззаперечно визнав свою винуватість, не оспорує встановлені досудовим розслідуванням обставини і згоден з розглядом обвинувального акта за його відсутності, а потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, не заперечують проти такого розгляду. Разом з тим, за умови

беззаперечного визнання винуватості підозрюваним, не оспорування підозрюваним встановлених досудовим розслідуванням обставини і згодою з розглядом обвинувального акта за його відсутності, а також відсутністю заперечують проти такого розгляду потерпілого, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, законодавець наділив прокурора лише правом звернення з таким клопотанням, а не обов'язком. Таким чином, стосовно проступків можлива не лише спрощена судова процедура.

З вимог ст. 382 КПК України вбачається, що суд має право призначити розгляд у судовому засіданні обвинувального акта щодо вчинення кримінального проступку та викликати для участі в ньому учасників кримінального провадження, якщо визнає це за необхідне.

Аналізуючи вищевказані норми в поєднанні із положеннями ст.ст. 301, 314 КПК України виникає ряд питань. Зокрема щодо того, чи має бути підготовче судове засідання. Адже, з одного боку, КПК України вказує на призначення зразу судового розгляду. З іншого боку, до ст. 314 КПК України внесено доповнення, якими передбачено, що у разі встановлення об'єктивної неможливості ознайомитися з матеріалами дізнання у порядку, передбаченому частиною п'ятою статті 301 КПК України, суд за клопотанням сторони кримінального провадження вирішує питання про відкриття сторонами кримінального провадження матеріалів дізнання, про що постановляє відповідну ухвалу. Тобто, все ж таки ця стадія має бути.

Такої ж думки дотримується Гловюк І.В., яка зазначає, що оскільки законодавцем внесено зміни до ст. 314 КПК України, а тому стадія підготовчого судового засідання повинна бути. [3].

Крім цього, законодавцем визначено, що суд має право призначити розгляд у судовому засіданні обвинувального акта щодо вчинення кримінального проступку та викликати для участі в ньому учасників кримінального провадження, якщо визнає це за необхідне

У такому випадку, на нашу думку, застосовується загальна процедура судового розгляду. Аналогічну думку знаходимо у працях науковців. Дискреційність повноважень суду у цій сфері прямо впливає із положень ч. 3 ст. 382

КПК України, згідно з якими суд має право призначити розгляд у судовому засіданні обвинувального акта, який надійшов з клопотанням про його розгляд у спрощеному провадженні, та викликати для участі в ньому учасників кримінального провадження, якщо визнає це за необхідне. Така необхідність, на думку В.Я. Тація, В.І. Тютюгіна та Ю.В. Гродецького, може мати місце в разі складності справи, її багатоепізодності і т.п. [6, с.182], тобто бути пов'язаною з потребою справедливого, повного й об'єктивного судового розгляду. З огляду на це, суд саме має право, а не зобов'язаний проводити спрощене судове провадження на основі відповідного клопотання прокурора.

Відсутність конкретики законодавця при формулюванні положень судового розгляду кримінальних проступків спричинила ряд розбіжностей у правозастосовній практиці з цих питань судами.

Аналізуючи судові рішення розміщені у Єдиному державному реєстрі судових рішень (надалі ЄДРСР) щодо розгляду кримінальних проступків за період 2020 року у справах, де прокурором клопотання про розгляд обвинувального акту у спрощеному порядку не скеровувалось встановлено наступне. Так, більшістю судів при розгляді обвинувальних актів щодо вчинення особами кримінальних проступків, які надійшли до суду без клопотання про розгляд у спрощеному провадженні виносяться ухвали про призначення підготовчого судового засідання з розгляду обвинувального акту у кримінальному провадженні щодо проступку, за результатами яких судами приймаються процесуальні рішення відповідно до ст. 314 КПК України.

До прикладу: Ухвала Шевченківського районного суду м. Львова від 25.09.2020 у справі №466/7206/20 [8]; Ухвала Шевченківського районного суду м. Львова від 30.09.2020 у справі №466/7206/20[9].

Разом з тим іншими судами за аналогічних ситуацій підготовчі судові засідання не проводяться, відтак відповідні ухвали не постановляються: Ухвала Баранівського районного суду Житомирської області від 26.08.2020 у справі №273/1792/20[10].

Таким чином, аналізом судової практики щодо розгляду кримінальних проступків

встановлено розбіжності у застосування норм процесуального права щодо обов'язку проведення підготовчого судового засідання.

З однієї сторони сам інститут кримінальних проступків вводився законодавцем з метою прискоренню розгляду кримінальних проваджень, пошуку оптимальних способів врегулювання кримінально-правових конфліктів. Його впровадження було обумовлене потребою оптимізації чинної кримінальної процесуальної форми, що дозволить раціонально й економно використовувати ресурси для здійснення правосуддя, скоротити строки розгляду справ, зняти надмірне навантаження з суддівського корпусу. Разом з тим з другої сторони відсутність проведення підготовчого судового засідання при розгляді кримінальних проступків обмежує окремі права як суду та і учасників процесу, зокрема сторону захисту.

В тому числі, відсутність підготовчого судового засідання у справах про розгляд кримінальних проваджень про вчинення особами кримінальних проступків, унеможливує належне подання стороною захисту клопотання про повернення обвинувального акту прокурору у зв'язку із невідповідністю такого акта вимогам КПК України, а також і право суду щодо такого повернення.

Отже, нормативна регламентація судового провадження щодо проступків у суді першої інстанції у разі відмови від спрощеного провадження однозначно викликає проблеми на практиці, що слід враховувати як адвокатам при здійсненні захисту та здійсненні представництва потерпілого у кримінальному провадженні так і прокурорам при зверненні до суду з відповідними обвинувальними актами. Водночас, судовим органам України необхідно вжити дієвих заходів шляхом надання відповідних роз'яснень судам нижчих інстанцій з метою формування єдиної судової практики, яка зможе виконати мету поставлену законодавцем інституту кримінальних проступків та належно захистити права учасників кримінального провадження, унеможливити ототожнення судами першої інстанції ряду понять процесуального законодавства.

Так, у науковій юридичній літературі спрощена форма кримінального провадження

розглядається як процесуальна форма провадження, яка має власну сукупність специфічних цілей і завдань, що не суперечать цілям і завданням кримінального судочинства в цілому, характеризується більш короткими строками здійснення. При цьому фахівці у своїх оцінках, однією з характерних ознак процедури кримінального провадження щодо проступків виділяють саме спрощення судового провадження, яке передбачає можливість розгляду обвинувального акта у спрощеному провадженні без участі сторін кримінального провадження та дослідження доказів, що зменшує тривалість розгляду обвинувального акта. При цьому спрощене провадження дозволяє уникнути необґрунтованого затягування кримінального провадження та у найкоротші строки прийняти рішення і привести його до виконання [5, с. 530].

Разом з тим, при спрощеному провадженні потрібно також неухильно дотримуватись прав і свобод людини, скільки спрощена форма провадження може призвести до таких порушень, через свій пришвидшений розгляд. Таким чином, інститут спрощеного провадження потребує встановлення додаткових гарантій захисту прав особи під час його застосування.

З врахуванням наведеного вище вбачається необхідність внесення змін в чинне кримінальне процесуальне законодавство, зокрема в п. 3 ч. 2ст. 301 КПК України, та

викласти її наступним чином «звернутися до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру або про звільнення від кримінальної відповідальності, розгляд яких проводити відповідно до загальних правил судового провадження, передбачених цим Кодексом».

Висновки. З врахуванням наведеного, вбачається, що інститут кримінальних проступків, зокрема щодо процедури проведення підготовчого провадження потребує більш чіткого регламентування, з метою єдиної практико-правової позиції судів.

У зв'язку із наведеним, з метою законодавчої узгодженості та усунення неоднозначної судової практики з проведення підготовчого провадження під час розгляду обвинувальних актів щодо вчинення кримінальних проступків, необхідні законодавчі зміни.

Таким чином, з урахуванням зазначеного вище пропонуються законодавчі зміни в п. 3 ч. 2ст. 301 КПК України, та викласти її наступним чином «звернутися до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру або про звільнення від кримінальної відповідальності, розгляд яких проводити відповідно до загальних правил судового провадження, передбачених цим Кодексом».

Список використаних джерел:

1. Кримінальний кодекс України. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>.
2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року №4651-VI. URL: <http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.
3. Гловюк І.В. Судове провадження щодо кримінальних проступків: чи справдяться очікування? URL: <https://unba.org.ua/publications/print/5741-sudove-provadhennya-shodo-kriminal-nih-prostupkiv-chi-spravdyat-sya-ochikuvannya.html>.
4. Задоя К. П. Спрощене провадження щодо кримінальних проступків за Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 року та законодавством європейських держав. *Вісник кримінального судочинства*. 2015. №. 1. С. 29-39.
5. Керевич О. В. Здійснення провадження по кримінальних проступках за новим КПК України. *Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ*. 2012. №. 4. С. 525-532.
6. Таций В. Я., Тютюгин В. И., Гродецкий Ю. В. Концептуальная модель установления ответственности за проступок в законодательстве Украины (проект для обсуждения). *Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права*. 2014. № 3. С. 166-183.

7. Томин С. В. Підстави та умови розгляду обвинувального акта у спрощеному провадженні. *Прикарпатський юрид. вісн.* 2014. Вип. 1 (4). С. 290-303.
8. Ухвала Шевченківського районного суду м. Львова від 25.09.2020 у справі №466/7206/20. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/91931523>.
9. Ухвала Шевченківського районного суду м. Львова від 30.09.2020 у справі №466/7206/20. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/91931568>.
10. Ухвала Баранівського районного суду Житомирської області від 26.08.2020 у справі №273/1792/20. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/91144701>.

References:

1. Kryminalnyi kodeks Ukrainy. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), 2001, № 25-26, st.131. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>.
2. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy vid 13 kvitnia 2012 roku №4651-VI. URL: <http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.
3. Hloviuk I.V. Sudove provadzhennia shchodo kryminalnykh prostupkiv: chy spravdiatsia ochikuvannia? URL: <https://unba.org.ua/publications/print/5741-sudove-provadzhennya-shodo-kriminal-nih-prostupkiv-chi-spravdyat-sya-ochikuvannya.html>.
4. Zadoia K. P. Sproshchene provadzhennia shchodo kryminalnykh prostupkiv za Kryminalnym protsesualnym kodeksom Ukrainy 2012 roku ta zakonodavstvom yevropeiskykh derzhav. *Visnyk kryminalnoho sudochynstva*. 2015. №. 1. S. 29-39.
5. Kerevych O. V. Zdiisnennia provadzhennia po kryminalnykh prostupkakh za novym KPK Ukrainy. *Naukovyi visnyk Dnipropetrovskoho derzhavnogo universytetu vnutrishnikh sprav*. 2012. №. 4. S. 525-532.
6. Tatsyi V. Ya., Tiutiuhyn V. Y., Hrodetskyi Yu. V. Kontseptualnaia model ustanovleniia otvetstvennosti za prostupok v zakonodatelstve Ukrayny (proekt dlia obsuzhdeniia). *Krymynolohycheskyi zhurnal Baikalskoho hosudarstvennoho unyversyteta ekonomyky y prava*. 2014. № 3. S. 166-183.
7. Tomyn S. V. Pidstavy ta umovy rozghliadu obvynuvalnoho akta u sproshchenomu provadzhenni. *Prykarpatskyi yuryd. visn.* 2014. Vyp. 1 (4). S. 290-303.
8. Ukhvala Shevchenkivskoho raionnohosudu m. Lvova vid 25.09.2020 u spravi № 466/7206/20. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/91931523>.
9. Ukhvala Shevchenkivskoho raionnohosudu m. Lvova vid 30.09.2020 u spravi № 466/7206/20. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/91931568>.
10. Ukhvala Baranivskoho raionnohosudu Zhytomyrskoi oblasti vid 26.08.2020 u spravi №273/1792/20. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/91144701>.